

УДК 631.35

АКТИВАТОР ОБМОЛОТА НОВОГО ОБРАЗЦА ДЛЯ УБОРОЧНЫХ МАШИН

САДЫКОВ ЖАРЫЛКАСЫН САРСЕМБЕКОВИЧ
КОКЕБАЕВ БАХЫТ КЕРИМБАЕВИЧ
МАКАШЕВА ЕЛИЗАВЕТА ДЖОЛДАСБЕКОВНА

НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» Стартап
«Активатор обмолота», ТОО «НПЦ РТ «САПА»
Алматы, Казахстан

Аннотация: Новинка адаптирована к классической, гибридной и аксиально-роторной системе обмолота; применение активатора для ускорения потока хлебной массы перед обмолотом делает его универсальным, для любых конкретных форматов и условий работы. Использование различного типоразмера позволяет учесть интересы хозяйств, отличающихся друг от друга размерами, урожайностью полей и объёмами производства; а также для уборки разных сельхозкультур - расширяет возможности уборочной машины, увеличивает его среднегодовую загрузку и сокращает сроки окупаемости. Применения новой технологии с активаторами обмолота на эксплуатируемых наклонных камерах Казахстана позволит повысить качество и количество урожая и принесет ощутимую прибыль.

Ключевые слова: сбор урожая, уборочная машина, активатор обмолота, испытания, снижения потерь, эффективность уборки.

Введение

Рынок зерноуборочной техники на глобальном уровне демонстрирует устойчивый рост благодаря росту механизации и необходимости повышения эффективности сельского хозяйства. По оценкам, мировой рынок комбайнов в 2023 г. достиг около \$47,6 млрд с перспективой роста ~4,7% в год.

Основными драйверами спроса являются технологические улучшения и растущая потребность в продуктах питания. Однако спрос на конкретные технологии повышения эффективности обмолота может существенно различаться по регионам. Рассмотрим четыре ключевых макрорегиона: СНГ, Азия, Европа и США, их особенности и потребности в подобном продукте.

Предпосылки и средства решения проблемы

Методы исследований: лабораторно-полевые; информационно-аналитические.

СНГ включает крупные аграрные страны с высоким производством зерна, такие как Россия, Казахстан, Украина, Беларусь и др. В этих странах парк зерноуборочных комбайнов велик, но значительная его часть – морально и физически устаревшая техника. Только в России насчитывается порядка 127 тыс. зерноуборочных комбайнов (на 2024 г.), и при этом ощущается дефицит примерно 34–37 тыс. единиц для полного удовлетворения потребностей аграриев. Многие хозяйства эксплуатируют комбайны старых моделей, у которых уровень потерь зерна при обмолоте сравнительно высок. Согласно нормативам в Беларуси, например, суммарные потери зерна за молотилкой не должны превышать 1,5%, однако на практике потери зачастую больше, особенно на изношенной технике. Актуальность активатора обмолота в СНГ очень высокая. Его установка на имеющиеся комбайны способна сократить потери зерна и увеличить пропускную способность без закупки нового комбайна. Исследования, проведенные в Беларуси, подтверждают эффективность такого подхода: разработаны пружинно-пальцевые активаторы соломотряса, которые являются одним из самых действенных способов уменьшить потери зерна на заключительной стадии сепарации. Экономические расчеты и испытания на серийном комбайне КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12» (ОАО «Гомсельмаш») показали целесообразность применения подобных активаторов. Это

ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

свидетельствует о том, что производители сельхозтехники в регионе уже заинтересованы во внедрении подобных технологий. Кроме того, в странах СНГ наблюдается растущий интерес к модернизации парка техники. Несмотря на снижение доходов аграриев в последние годы, продажи новых комбайнов в РФ выросли на 8,9% в 2023 году (до ~5,96 тыс. шт.) за счёт необходимости обновления техники. Доминирующее положение на рынке занимает российский производитель «Ростсельмаш», однако также активно растёт импорт комбайнов, в особенности поставки из Беларуси (комбайны «Гомсельмаш») и КНР. Это говорит о готовности рынка СНГ воспринимать новые технические решения, тем более если они сочетают эффективность с более доступной ценой. Таким образом, спрос в регионе СНГ на активаторы обмолота оценивается как высокий – особенно в России и Казахстане, где большие площади уборки и остро стоит задача снижения потерь. Ключевыми факторами спроса здесь являются стремление повысить урожайность без увеличения посевных площадей, а также государственная поддержка технологий, повышающих продовольственную безопасность.

Решение поставленной задачи

Активатор обмолота зерна с повышенной эффективностью на 20% – это инновационное устройство, предназначенное для установки на зерноуборочные комбайны с целью улучшения процесса обмолота и сепарации зерна (рис.1. Активаторы обмолота для разной урожайной массы). Активатор обмолота повышает эффективность выделения зерна из соломистого вороха примерно на 20%, что ведет к снижению потерь урожая и увеличению производительности уборки. Применение активатора позволяет также частично снизить нагрузку на основные узлы комбайна и экономить топливо за счет более эффективного процесса обмолота (по оценкам – экономия ГСМ до 15% при уборке). В результате фермеры и агрохозяйства могут получить больший выход зерна без необходимости приобретения дополнительной комбайновой техники. Ниже представлен комплексный анализ рынка для данного продукта, включающий оценку рыночного спроса по ключевым регионам, обзор конкурентов, определение целевой аудитории, каналы сбыта и стратегию выхода на рынки.

Маркетинговый анализ показал, что активатор обмолота зерна с увеличением эффективности на 20% имеет существенный рыночный потенциал в разных регионах мира, особенно в странах с большой потребностью в повышении урожайности и ограниченными возможностями для покупки новых комбайнов. При правильной стратегии вывода на рынок – через демонстрацию преимуществ, локальные партнёрства и поэтапное масштабирование – данный продукт способен занять свою нишу и внести вклад в решение проблемы потерь зерна при уборке. Главными факторами успеха станут доказанная эффективность в полевых условиях, экономическая выгода для клиентов и выстраивание доверия через сотрудничество с отраслевым сообществом. Такой подход позволит активатору обмолота успешно закрепиться на рынке и стать востребованным инструментом для аграриев в разных частях света.

Рисунок 1 - Активаторы обмолота для разной урожайной массы
Примечание – составлено авторами на основе источника [1-2]

Результаты и обсуждение

В сезон уборки урожая 2025 года нами проведены полевые испытания активаторов обмолота нового образца для разной урожайной массы (низкоурожайной - пшеницы; высокоурожайного - риса) при этом установлено, что он обеспечивает разгрузку молотильного аппарата, и предположительно, преобразование слоя скошенной зерновой массы в равномерный поток до молотилки - забиваний МСУ не обеспечено, а также дообмолотное выделение наиболее биологически ценного зерна, которое «теряется» при обмолоте комбайном без активатора обмолота. Все это обеспечивает ожидаемый экономический эффект на уборке пшеницы и риса (рис.2. Апробация активатора обмолота на низкоурожайной массе; рис.3. Апробация активатора обмолота на высокоурожайной массе). Технология обеспечивает эффективное смещение, разравнивание зерновой массы и исключение за счет этого количественных и качественных потерь зерна.

Несоответствий конструкции испытываемого образца активатора обмолота требованиям ССБТ не установлено, эксплуатация его безопасно. Необходимо продолжить испытания нового образца активаторов обмолота в 2026 году по зонам и на преобладающих культурах, выращиваемых в Казахстане.

Рисунок 2 - Апробация активатора обмолота на низкоурожайной массе (уборка пшеницы в Илийском районе Алматинской обл.)

Примечание – составлено авторами на основе источника [1-2]

Рисунок 3 - Апробация активатора обмолота на высокоурожайной массе (уборка риса в Каратальском районе области Жетісу)

Примечание – составлено авторами на основе источника [1-2]

Преимущества использования инновационного активатора обмолота [1-2]:

- обеспечивает наименьшие потери продуктивной части выращенного урожая;
- удобен в эксплуатации; обеспечивает сменяемость активных элементов; снижает металлоемкость, улучшает и ускоряет ремонт техники;
- простота конструкции, универсальность (зерновые, масличные и кормовые культуры); низкие затраты, благодаря моделированию модуль-распределителя биомасс и последующей 3D печати;

- моделирования с распечаткой набора устройств-модулей, упакованных в кейс для его производства и продажи, используются для обучения в учебных заведениях, для упрочения взаимосвязи науки, инженерного образования и бизнеса;
- снизить опасность технологической зависимости отечественной промышленности от зарубежных разработок;
- улучшение работы уборочной техники;
- есть возможность дальнейшего улучшения производительности;
- соответствие международным стандартам качества;
- может быть использовано для различных агроклиматических зон и полей разной урожайности;
- совместимость с любым зерноуборочным комбайном пропускной способностью от 3-х до 15 кг/с и жатками с шириной захвата до 8 метров и выше;
- за счет ее применения можно добиться уменьшения слоя биомассы в барабане, увеличения пропускной способности и снижения энергопотребления комбайна.

Новинка адаптирована к классической, гибридной и аксиально-роторной системе обмолота; применение активатора для ускорения потока хлебной массы перед обмолотом делает его универсальным, для любых конкретных форматов и условий работы. Использование различного типоразмера позволяет учесть интересы хозяйств, отличающихся друг от друга размерами, урожайностью полей и объёмами производства; а также для уборки разных сельхозкультур - расширяет возможности уборочной машины, увеличивает его общую годовую загрузку и сокращает сроки окупаемости.

Применения новой технологии с активаторами обмолота на эксплуатируемых наклонных камерах Казахстана позволит повысить качество и количество урожая и принесет ощутимую прибыль. Стартапом предпринимается совместные действия по выполнению комплекса взаимоувязанных мероприятий: 1) моделирование с распечаткой макетного образца усовершенствованного Активатора обмолота (создание сайта, выставочный макет; раздаточный материал); 2) патентование технологии и устройства в Международном патентном ведомстве, а также продажа лицензии машиностроительным компаниям СНГ и дальнего зарубежья; 3) производство и продажа модуля биомасс потребителям.

Заключение

Подтверждена результаты ранее проведенных исследований по активатором обмолота первого образца. По результатам полевых испытаний активаторов обмолота нового образца для разной урожайной массы (низкоурожайной - пшеницы и высокоурожайного - риса) установлено, что он обеспечивает разгрузку молотильного аппарата, и предположительно, преобразование слоя скошенной зерновой массы в равномерный поток до молотилки - забиваний МСУ не обеспечено, а также дообмолотное выделение наиболее биологически ценного зерна, которое «теряется» при обмолоте комбайном без активатора обмолота. Все это обеспечивает ожидаемый экономический эффект на уборке пшеницы и риса.

Несоответствий конструкции испытуемого образца активатора обмолота требованиям ССБТ не установлено, эксплуатация его безопасно.

Необходимо продолжить внедрения и испытания нового образца активаторов обмолота в 2026 году по зонам и на преобладающих культурах, выращиваемых в Казахстане.

ЛИТЕРАТУРА

1. Садыков Ж.С. и др. Инновационные методы сбора биологически ценного зерна //Инновационные технологии в агропромышленном комплексе – сегодня и завтра: Сб. докл. межд. науч –практ. конф.- Гомель: НТЦК ОАО «Гомсельмаш» РБ, 2023. ISBN 978-985-6477-56-3.
2. Патент на изобретение KZ № 36876. Способ обработки скошенной зерновой массы в уборочной машине и устройство для его осуществления. Опубл. № 34 - 23.08.2024.